

УДК 373.5.016:51

Дейніченко Тамара

кандидат педагогічних наук, доцент,

професор кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0003-4117-1503>

Дейниченко Геннадій

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-1016-133X>

Левенець Олександр

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0003-9912-2891>

Масло Олександра

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра математики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

<https://orcid.org/0009-0005-3888-9313>

РОЗУМОВА ПРАЦЯ УЧНЯ ЯК СКЛАДНИК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З МАТЕМАТИКИ

Анотація. Статтю присвячено розкриттю деяких аспектів проблеми розумового розвитку учнів як однієї з ключових у педагогіці й методиці навчання математики. У статті на основі аналізу філософської, психологічної, педагогічної літератури розкрито суть поняття «розумова праця», схарактеризовано такі релевантні поняття як «навчальна праця», «розумовий розвиток», «культура розумової праці» особистості як факторів, сформованість яких стимулює школярів до набуття міцних знань, умінь, навичок самореалізації в різних сферах життя; обґрунтовано важливість формування в учнів закладів загальної середньої освіти культури розумової праці в навчанні математики; розкрито структурні компоненти культури розумової праці в

навчальному процесі з математики (мотиваційно-особистісний, когнітивний, діяльнісно-організаційний, гігієнічний).

Ключові слова: розумова праця; навчальна праця; розумовий розвиток; культура розумової праці; розумове виховання; навчальний процес з математики.

Постановка проблеми. Проблема розумового розвитку учнів є однією з ключових у педагогіці й методиці навчання математики, оскільки сучасні реалії вимагають від освіти не лише прищеплення учням знань, а й формування здатності мислити, аналізувати, робити висновки, узагальнення, застосовувати знання в нових ситуаціях тощо. Водночас математика, як фундаментальна наука, ґрунтується на логіці, абстрагуванні й доказовості, має особливе значення для розвитку інтелектуального потенціалу учнів, їхньої самостійності в навчанні, що вимагає від школярів раціональної організації розумової праці, оволодіння культурою самостійної пізнавальної діяльності й робить дослідження означеної проблематики вельми актуальним.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Проблема прищеплення навичок раціональної організації розумової праці того, хто навчається, не є новою для педагогічної теорії та практики, адже її досліджувало багато відомих вітчизняних і зарубіжних педагогів, як-от: В. Буряк, В. Лозова, А. Макаренко, В. Сухомлинський, Ж.-Ж. Руссо та інші. Проведений аналіз наукових публікацій [1-11] надає підстави свідчити, що у багатьох наукових дослідженнях, дефініція «розумова праця» розглядається як *діяльність*, спрямована на отримання, переробку, збереження, відтворення і вироблення нових знань, прийняття раціональних й обґрунтованих рішень, контроль навчальних досягнень, оцінювання ситуацій, які виникають у оточуючому середовищі, навколишньому світі, їх відображення і перетворення.

Слід зазначити, що в контексті розв'язування означеної проблеми актуальності набувають праці вітчизняних і закордонних учених, у яких розкриваються питання розумового розвитку в навчанні учнів, зокрема математики, розумового виховання школярів (Г. Бевз, Г. Дейніченко, Т. Дейніченко,

Ю. Ібрагім, В. Лозова, С. Микитюк, В. Паламарчук, Н. Тарасенкова, О. Попова, О. Савченко та інші).

Підґрунтям вивчення різних аспектів проблеми розумового виховання тих, хто навчається, послуговують праці, в яких розкриваються питання врахування потенційних можливостей для підвищення розумової працездатності особистості (В. Буряк, В. Лозова, Т. Рогова, О. Попова, Л. Рибалко та ін.); способи організації розумової праці, зокрема з математики (Ю. Ібрагім, В. Гриньова, В. Лозова, В. Паламарчук, Н. Тарасенкова та ін.); прийоми, методи, техніки, спрямовані на визначення індивідуального стилю розумової праці учня (В. Буряк, О. Хохліна, Ж. Ковалів та ін.).

Мета статті – з'ясувати суть поняття «розумова праця» у дослідженнях вітчизняних і закордонних учених, схарактеризувати релевантні поняття та розкрити можливості навчання математики як провідного засобу інтелектуального вдосконалення школярів через набуття навичок раціональної організації розумової праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дефініцію «розумова праця» учнів розглядаємо через призму релевантних до неї понять «навчальна діяльність», «навчальна праця», «культура розумової праці», оскільки розумова праця здійснюється в процесі навчання школярів.

Навчання, як відомо, має суспільне значення, адже користь від нього отримує не лише людина, а й суспільство й людство загалом, тому термін «навчальна праця» все частіше використовується в науковій літературі, адже, ще в давні часи навчання розглядалося як діяльність, що вимагає певних зусиль [9]. Так, відомий філософ-матеріаліст Демокрит, який жив у Стародавній Греції (приблизно 460-370 рр. до н. е.) вважав, що «прекрасні речі народжуються через навчання лише працею».

Розглядаючи природність навчання й учіння, Я. Коменський у своїй «Великій дидактиці» пише, що учіння є формою органічного розвитку історії розуму в умовах правильно організованого навчання [9], тобто навчання здійснюється не стільки завдяки

діяльності вчителя, скільки завдяки власній діяльності учня при керівництві з боку вчителя.

На необхідність докладання власних зусиль у подоланні труднощів у навчанні вказував і видатний німецький педагог-гуманіст А. Дістервег, який вважав, що розвиток і освіта не можуть бути дані або повідомлені людині, оскільки кожен, хто бажає до них долучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням, тобто працею учіння [3; 9].

Український педагог-новатор В. Сухомлинський, характеризуючи навчання школярів, пише про «правильну організацію і цілеспрямованість навчальної праці», «про роботу з впровадження режиму розумової праці в навчальній діяльності», наголошуючи, що навчання стає працею тільки за умови, коли в ньому є найважливіші ознаки будь-якої праці, як-ось: мета, зусилля, результати [8; 9].

Укладач «Українського педагогічного словника» С. Гончаренко відмічає, що навчання виконує центральну функцію в розумовому розвитку й підготовці учнів до праці, а його основними результатами є освіта, розвиток і виховання людини [3, с. 223], тобто під поняттям «навчання» розуміють саме навчально-трудова дії. При цьому в структурі навчального процесу, як відомо, виділяють такі основні складники: 1) постановка проблеми, усвідомлення пізнавальних завдань; 2) сприймання предметів, явищ, формування понять, пізнавальних процесів учнів (спостережливості, уяви й мислення тощо); 3) повторення, закріплення, систематизація знань; формування вмінь і навичок; 4) застосування знань, вмінь і навичок; 5) аналіз навчальних досягнень учнів, перевірка й оцінка знань і досягнутого рівня розумового розвитку.

Беручи до уваги, що навчання передбачає виконання сукупності дій учнів у галузі розумової (спостереження, читання підручників, навчальних книг, засвоєння відомостей, виконання навчальних завдань тощо) і фізичної (робота в майстернях, на пришкільній ділянці тощо) праці, то під навчальною працею можна розуміти сукупність розумових і фізичних дій учнів, проте

таке визначення, як можна побачити, не відбиває цільову й результативну складову даного процесу.

Слід зауважити, що проведений аналіз понять «діяльність» і «праця» в роботах учених дозволяє дійти висновку, що інколи ці поняття ототожнюються, використовуються як синонімічні (працю розуміють як діяльність з перетворення оточуючого світу). Водночас погоджуємося із С. Гончаренком, який визначає навчальну працю як вид діяльності, спрямований на засвоєння суспільно-історичного досвіду людства, у процесі якої той, хто навчається, здобуває знання, виробляє вміння, навички, формує світогляд, виявляє активність з оволодіння соціальним досвідом [3, с. 222]. Тобто, навчальна праця розглядається автором як суспільно обумовлений та індивідуально організований процес діяльності, що виражається у застосуванні певних прийомів, дій, засобів, що використовуються людиною задля пізнання й засвоєння законів розвитку природи, суспільства, соціального досвіду, вироблення певних навичок і здібностей відповідно до вимог суспільної практики.

Отже, дефініція «навчальна праця» є складною, багатогранною й багатоаспектною, оскільки поєднує в собі «навчання» і «працю». І, якщо поняття «навчання» відбиває пізнавальну суть процесу, головним змістом якого є досягнення істини, то «навчальна праця» включає в себе ще й процес витрат зусиль на подолання утруднень на шляху до поставленої мети. Тому вважаємо, що дефініція «навчальна праця» більш конкретно виражає зміст і суть навчально-пізнавального процесу на відміну від дефініції «навчання».

Як відомо, з часом зміст понять зазнає певних змін, тому й дефініція «навчальна праця» в умовах технічного прогресу все більше набуває ознак інтелектуалізації різних видів людської діяльності, що складає умови для розвитку кожної особистості. Тому навчальна праця в умовах розвитку науки і техніки, з одного боку, є основою розумової праці, виступаючи необхідним шаблоном до наукової діяльності, а з іншого боку вона є специфічною особливістю, особливим різновидом розумової праці. Це пояснюється тією обставиною, що розумова праця так чи інакше

пов'язана з професійною діяльністю, навчальна ж праця може лише супроводжувати її та вести до вдосконалення.

Погоджуємося з В. Лозовою, О. Поповою, Ю. Ібрагім та іншими вченими, що розумова праця, насамперед, відрізняється від будь-якого іншого виду праці тим, що головним її результатом виступає збагачення світогляду суб'єкта праці. Водночас у здійсненні розумової праці особистість збагачується новою системою компетентностей, змінюється її ставлення до дійсності, тому головний виховний ефект від неї виявляється в нових особливостях особистісного розвитку [1; 4; 5; 7; 10]. Тобто розумова праця є видом діяльності особистості, що забезпечує пізнавальний процес, оволодіння способами мислення, розвиток навчальних можливостей, здібностей індивіда, продуктом якого є певним чином оформлена інформація. У багатьох працях учених доведено (І. Бех, В. Лозова, В. Паламарчук, Т. Рогова, О. Савченко, В. Сухомлинський та інші), що раціональна організація розумової праці значно впливає на виховання особистості, формування й розвиток її корисних якостей, таких як працьовитість, дисциплінованість, наполегливість, допитливість, акуратність; прагнення до здобуття, збагачення, примноження знань через засоби масової інформації, читання книжок, періодики для задоволення власних пізнавальних інтересів; самостійність у навчанні, розв'язуванні пізнавальних завдань; розширює науковий кругозір, світосприйняття, формує вміння заощаджувати час, інтелектуальні і моральні якості особистості тощо [2; 4; 7; 10; 11].

Оскільки означений феномен є найбільш складним видом діяльності людини, а в навчанні розумова праця передбачає мислительну діяльність учня з оволодіння ключовими і предметними компетентностями, певними розумовими операціями, прийомами і засобами навчання, то до тривалої розумової праці учнів треба привчати поступово.

Виходячи з результатів проведеного аналізу літературних джерел та беручи до уваги мету і завдання нашого дослідження, під розумовою працею розуміємо вид діяльності особистості, пов'язаний з розумовими зусиллями, аналізом інформації, прийняттям рішень та іншими когнітивними процесами,

спрямований на створення ідей, концепцій, розробку проєктів, розв'язання складних завдань тощо.

Отже, розумова праця завжди пов'язана з оперуванням, прийомом, переробкою інформації й умінням її використовувати, органічно виходить до змісту, форм, методів навчання, водночас потребує спеціальної організації спілкування суб'єктів навчального процесу.

Невід'ємною частиною процесу навчання, зокрема математики, є поняття «культура розумової праці» як певна характеристика, що відображає рівень розвитку інтелектуальних, пізнавальних, дослідницьких, організаційних та інших умінь, корисних якостей особистості, які в сукупності й забезпечують раціональність і високу результативність її інтелектуальної діяльності. Тобто культура розумової праці сприяє ефективності пізнавальної діяльності, що вимагає, в свою чергу, організації цілеспрямованої роботи з оволодіння учнями загальнонавчальними й предметними компетентностями, які її характеризують, вибір науково обґрунтованих способів її організації задля становлення індивідуальності учня. Так, В. Сухомлинський зазначав [8], що розумова праця є глибоко індивідуальним процесом, який залежить не лише від здібностей, а й від характеру дитини та багатьох інших умов, часто не завжди помітних, спрямованих на розвиток прагнення навчатись, тобто на прищеплення елементів культури розумової праці.

Проведений аналіз літературних джерел [1-11] надає підстави свідчити, що під культурою розумової праці розуміють, зазвичай, цілеспрямований і організований процес розвитку розумових здібностей і мислення учня, засвоєння логічних операцій, індивідуальних умінь і навичок, оволодіння знаннями основ наук, формування наукового світогляду тощо.

Слід зазначити, що формування культури розумової праці передбачає розвиток особистісних якостей того, хто навчається, які визначають індивідуальний стиль навчальної діяльності, рівень її інтелектуальних, організаційно-технічних, гігієнічних та естетичних умінь і смаків, що дає змогу учням якісно, цілеспрямовано й ефективно навчатися, тобто дефініція «культура

розумової праці» учнів поєднує такі компоненти як мотиви, знання, вміння, які її характеризують й особистісні якості школярів [2; 4; 5; 7].

Отже, культуру розумової праці в навчальному процесі з математики розглядаємо як інтегративне утворення, що в поєднанні таких компонентів як мотиваційно-особистісний, когнітивний, діяльнісно-організаційний, гігієнічний і визначає ефективність навчання учнів, можливість якісно, з мінімальними затратами сил та часу виконувати розумову працю.

Формування позитивного ставлення учня до навчання, як відомо, посідає важливе місце у вихованні культури розумової праці. Тому в реалізації мотиваційно-особистісного компоненту під час проведення експериментальної роботи з теми магістерського дослідження в навчальному процесі з математики для підвищення мотивації ми застосовували низку методів, як-ось: створення ситуацій здивування, новизни, успіху для пробудження позитивного ставлення до навчальної діяльності; розкриття актуальності нового навчального матеріалу; організація пізнавальних дискусій у вивченні нового матеріалу, доведенні теорем, розв'язуванні задач; стимулювання учнів, систематичне привчання школярів до виконання навчальних вимог тощо.

Когнітивний компонент передусім забезпечує учнів знаннями про культуру розумової праці у вивченні математики, інформацією не тільки про методи пізнання, способи діяльності, а й історію отримання знань, що сприяє формуванню уявлень про дійсність, надає орієнтири у визначенні напрямку здійснення розумової праці в навчанні математики, формування ставлення до предмета тощо, тобто сприяє реалізації основних функцій математичних знань.

До культури розумової праці належать загальнонавчальні вміння, що використовуються під час вивчення будь-яких навчальних предметів (уміння читати, працювати з книгою, слухати, вести спостереження та записи, складати план прочитаного, використання різних видів пам'яті (логічної, моторної, зорової), володіння деякими раціональними способами розумових дій; уміння контролювати себе, оцінювати власні дії

тощо); предметні вміння, необхідні для оволодіння знаннями з певного навчального предмету, наприклад, з математики (уміння читати математичний текст, писати формули, оперувати числами, розв'язувати задачі різних типів, робити креслення геометричних фігур, складати план доведення теореми, аргументувати власні думки, здійснювати самоконтроль тощо); вміння раціональної організації режиму розумової роботи (планування навчальної роботи, часу на виконання домашньої роботи, чітке усвідомлення її цілей, способів виконання тощо); уміння зосереджено й уважно працювати, долати труднощі; економія використання часу, дотримання чистоти і порядку на робочому місці, столі тощо).

Озброєння учнів знаннями, оволодіння навчально-пізнавальними прийомами, вміннями культури розумової праці є тривалим процесом, й у проведеному дослідженні здійснювались за напрямками: у роботі з джерелами навчальної інформації; постановці пізнавальних задач; виконанні домашніх завдань, що передбачало їх формування як на етапі репродукції (у ході навчання учні застосовують отримані знання в умовах звичайного навчального процесу під наглядом учителя) так і на просунутому (варіативному) рівні (учні застосовують знання в нестандартних умовах, керівництво вчителя має опосередкований характер).

Задля інтелектуального розвитку учнів, запобігання труднощам в їхньому інтелектуальному, психічному, мовленнєвому формуванні як суб'єктів навчального процесу, використовували на уроках математики вікторини, розвивальні та навчально-дидактичні ігри, у проведенні яких обов'язково були задіяні всі учні класу, а знання подавались в пізнавальній формі, що породжувало зацікавленість у навчальному матеріалі, сприяло міцнішому його засвоєнню школярами. Також у проведенні експериментально-дослідної роботи застосовували й такі методи навчання як моделювання, експериментування, розв'язування логічних задач, які теж сприяють вихованню культури розумової праці. Водночас слід зазначити, що в процесі виховання культури розумової праці школярів ми застосовували комплексний підхід, тобто виховні впливи спрямовувались на формування особистості учня в цілому.

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок.

Шкільний вік характеризується перш за все інтенсивним інтелектуальним розвитком особистості учня, оскільки відбувається інтелектуалізація всіх психічних процесів, їх усвідомлення і довільність. Питання про співвідношення навчання і розумового розвитку в шкільному віці є центральним, без розв'язання якого аналіз педагогічного процесу стає невизначеним. Розумова праця в навчальній діяльності є визначальною для успішного навчання й передбачає мислительну діяльність учня з оволодіння певними компетентностями, розумовими операціями, прийомами й засобами навчання. Культура розумової праці є невід'ємним складником розвитку учня, навчального процесу, основою єдиної культури особистості, що виявляється в різних видах діяльності й забезпечує високий результат навчання і виховання школярів.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів поставленої проблеми; перспективним може бути формування культури розумової праці учнів як певної системи у навчальному процесі з математики.

Список використаних джерел

1. Бадюкова С. В. Поняття культури праці як психолого-педагогічна проблема. *Вісник Чернігівського державного педагогічного університету*. Вип. 76. Чернігів : ЧДПУ, 2010. С.87-89.
2. Бойченко В. В. Сутність і структура культури розумової праці студентів. URL: <https://lnk.ua/ANDZy5rex>
3. Гончаренко С. Український педагогічний словник. К. : Либідь, 1997. 373 с.
4. Дейніченко В. Г., Вензик Н. М. До проблеми розумового виховання школярів. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. Х. : Цифрова друкарня №1, 2013. Вип. 8. С. 48-50.
5. Дейніченко Т., Дейніченко Г., Масло О. Формування культури розумової праці учнів у вивченні математики на основі ресурсного підходу. *Наумовські читання* : зб. тез доп. Всеукр. (з міжн. уч.) XXII н.-м. конф. здоб. вищ. освіти і молодих уч., (Харків, 7-8 лист. 2024 р.). Х. : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2024.
6. Дупак Н. Передумови виховання в учнів культури праці. *Рідна школа*. 2000. № 3. С. 28-30.

7. Ібрагім Ю. С. Формування культури розумової праці студентів вищих педагогічних навчальних закладів у процесі навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.09 : «Теорія навчання». Харків, 2010. 22 с.
8. Ібрагім Ю. С. Питання організації розумової праці в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського. *Теорія і методика навчання та виховання*: зб. наук. пр. Харків ім. Г.С. Сковороди. 2008. Вип. 21. С. 44-50.
9. Історія педагогіки / за ред. проф. М. В. Левківського, д. п. н. О. А. Дубасенюк. Житомир: ЖДПУ, 1999. 336 с.
10. Лозова В. І., Микитюк С. О. Ресурсний підхід. *Наукові підходи до педагогічних досліджень: колективна моногр.* / за заг. ред. д. п. н., проф., чл.-кор. НАПН України В.І. Лозової. Харків. 2012. С. 167-188.
11. Паламарчук В. Техне інтелектус (технологія інтелектуальної діяльності учнів). Київ : АПН України, 1999. 92 с.

MENTAL WORK OF STUDENTS AS A COMPONENT OF THE LEARNING PROCESS IN MATHEMATICS

Deynichenko T., Deynychenko G., Levenets O., Maslo O.

Abstract. The article is devoted to revealing some aspects of the problem of students' mental development as one of the key ones in pedagogy and teaching methods of mathematics. The article, based on the analysis of philosophical, psychological, pedagogical literature, reveals the essence of the concept of "mental work", characterizes such relevant concepts as "educational work", "mental development", "culture of mental work" of the personality as factors, the formation of which stimulates schoolchildren to acquire solid knowledge, skills, self-realization skills in various spheres of life; substantiates the importance of forming a culture of mental work in students of secondary education institutions in teaching mathematics; reveals the structural components of the culture of mental work in the educational process of mathematics (motivational-personal, cognitive, activity-organizational, hygienic).

Keywords: mental work; educational work; mental development; culture of mental work; mental education; educational process of mathematics.